

EFETIVIDADE DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES

DOI: 10.5281/zenodo.14592393

MIGUEL, Elizangela da Silva¹
LOPES, Sílvia Oliveira²
PRIORE, Silvia Eloiza³

Objetivo: Avaliar a efetividade de ações de educação alimentar e nutricional na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional de agricultores familiares. **Método:** Estudo realizado na Zona Rural de Viçosa-MG, com 62 famílias de agricultores familiares. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Viçosa (nº 1.052.838). Realizou-se visitas domiciliares para diagnóstico da situação de segurança alimentar aplicando a disponibilidade domiciliar de alimentos. Posteriormente as famílias foram convidadas a participarem do programa de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Primeiramente levantou-se as necessidades do grupo para estabelecimento dos temas a serem trabalhados durante o programa educativo, composto por cinco encontros, realizados na comunidade. Após 30 dias de finalização das atividades, retornou-se aos domicílios a fim de investigar quais foram às atitudes impactadas com o processo educativo. **Resultados:** Participaram de pelo menos um encontro do processo de EAN 42 famílias. No momento do diagnóstico identificou-se a presença de insegurança alimentar em 38,7% (n=24) dos domicílios. Em relação à efetividade das ações de EAN, as principais mudanças de atitudes relatadas foram diminuição do uso de sal, açúcar e óleos/gorduras, escolhas saudáveis de alimentos e aumento da variedade de itens plantados, as quais foram motivadas por questões de saúde, diminuição de gasto e costume da família. **Considerações Finais:** Os resultados sinalizam a importância da educação em saúde para os diferentes grupos populacionais, visando a promoção da alimentação adequada e saudável. Apesar do programa de EAN ter sido realizado em curto período de tempo, houve impactos positivos.

Fontes de financiamento: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais); CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Educação Nutricional; Dieta Saudável; Produção de Alimentos; Saúde.

¹ Pós-Doutoranda no Departamento de Nutrição e Saúde. Universidade Federal de Viçosa. elizangela.miguel@ufv.br

² Pós-Doutoranda no Departamento de Nutrição e Saúde. Universidade Federal de Viçosa. silvia.lopes@ufv.br

³ Professora Titular no Departamento de Nutrição e Saúde. Universidade Federal de Viçosa. sepriore@gmail.com